

УДК 341.9

DOI 10.5281/zenodo.14184730

Научная статья

ПРИНЦИП АВТОНОМИИ ВОЛИ СТОРОН В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

THE PRINCIPLE OF AUTONOMY OF THE WILL OF THE PARTIES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

ЛОБАС ЛИЛИЯ ИГОРЕВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

LOBAS LILIA IGOREVNA,

Belgorod State National Research University.

*Научный руководитель: Максименко Александр Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент,*

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

*Scientific supervisor: Maksimenko Alexander Vladimirovich,
Candidate of Law, Associate Professor,
Belgorod State National Research University.*

В статье рассматриваются сущность и практическая реализация автономии воли сторон в международном частном праве. Уделено внимание содержанию данного принципа, закреплённого в различных международных соглашениях, национальных законодательствах, вариантам его проявления. Также проанализированы аспекты его применения в различных отраслях российского права. Сделан вывод о значительной роли принципа автономии воли сторон в правовой системе современной России и наиболее выгодного способа установления применимого права, опирающегося на интересы контрагентов и позволяющего создать наиболее выгодную и предсказуемую нормативную базу регулирования соответствующих отношений.

The article examines the essence and practical implementation of the autonomy of the will of the parties in private international law. Attention is paid to the content of this principle, enshrined in various international agreements, national legislations, and variants of its manifestation. The aspects of its application in various branches of Russian law are also analyzed. The conclusion is made about the significant role of the principle of autonomy of the will of the parties in the legal system of modern Russia and the most profitable way to establish applicable law based on the interests of counterparties and allowing to create the most profitable and predictable regulatory framework for regulating relevant relations.

Ключевые слова: автономия воли, принцип, международное частное право, национальное право, источник права, выбор права.

Key words: autonomy of will, principle, private international law, national law, source of law, choice of law.

Принцип автономии воли сторон является наиболее интересным для изучения среди принципов международных частноправовых отношений. Он, как подмечает И.В. Гетьман-Павлова, составляет "основу всех имущественных и связанных с ними немущественных правоотношений между частными лицами" [8, с. 46]. Смысл его в том, что стороны могут избрать правовую систему для регламентации своих отношений с целью оптимального учета интересов каждого. Цель его применения заключается в упрощении судопроизводства, достижении единообразия в правовом обеспечении взаимодействия сторон по сделкам.

На распространение данного принципа в международных частно-правовых отношениях указывает его закрепление в различных конвенциях, к примеру, в Конвенции Организации Объединенных Наций "О договорах международной купли-продажи товаров" от 11 апреля 1980 года, ратифицированной СССР 16 августа 1990 г. и вступившей в силу 1 сентября 1991 г., а для России – в порядке правопреемства договоров СССР. Конвенция "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 г., ратифицированная Российской Федерацией 30 декабря 2021 г., продолжила "традицию" его использования. Она заменила "Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22 января 1993 г., также закрепляющую его действие.

Но остановиться лишь на указанных документах означало бы искусственное сужение содержания и территории действия данного принципа. В период переориентации отечественной экономики особо актуально обратить внимание на то, что международными (ООН), межгосударственными организациями (СНГ), межгосударственными объединениями (БРИКС) признана автономия воли сторон.

Согласно содержанию рассматриваемого принципа, стороны вправе избрать страну суда. Например, такое правомочие предусматривается п. 1 ст. 23 Конвенции СНГ "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" 2002 г., заключенной в Кишиневе. Так, "суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этим судам, достигнутое до рассмотрения дела по существу" [1]. При этом не может нарушаться исключительная подсудность, предусмотренная данной Конвенцией и конкретным внутренним законодательством.

В договорных взаимоотношениях, как отмечает И.В. Кушнир, "возможен выбор не только в пользу национального права, но и международных норм, обычаев, а также любого другого права, которое они считают наиболее подходящим для регулирования своих отношений" [10]. Среди таковых правила, рекомендованные международными организациями, межгосударственными объединениями, например, БРИКС. Что касается последнего, то довольно перспективной видится реализация нового стандарта "IPM.2.001-2024 BRICS "Инновационное предпринимательство и развитие БРИКС. Стандарты обычаев делового оборота IP-Активов БРИКС. Неправительственная стандартизация делового сообщества", введенного в действие 21 августа 2024 г. Его разработка обусловлена развитием авторского, смежного, патентного права, необходимостью унификации законодательства среди стран этого объединения. Поскольку отношения сторон будут возникать по поводу различных ноу-хау, инноваций, изобретений, останется актуальным использование конкретного законодательства в их регламентации. Согласно п. 8.1. данного документа "стандарты обычаев делового оборота IP-Активов БРИКС могут использоваться юридическими и физическими лицами, органами законодательной, исполнительной, судебной власти и местного самоуправления при доказательном признании интеллектуальных прав и их обременений; использовании, эксплуатации, хранения, утилизации продукции и технологий" [2, с. 26].

Итак, принцип автономии воли контрагентов максимально широко декларируется и

применяется в различных отраслях права и при регулировании разного рода отношений – договорных, семейных, трудовых, при защите прав потребителей и т.д.

В национальных правовых системах он реализуется не только как принцип международных частноправовых отношений, а и как источник права. Например, судья Суда Евразийского экономического сообщества С.С. Каримов отметил, что, например, в Китае "автономия воли была закреплена в ст. 3 Закона "О международном частном праве" от 28 октября 2010 г. как самостоятельный источник права: "Стороны могут явным образом выбрать право, применимое к их трансграничным частным отношениям в соответствии с положениями настоящего Закона" [9].

Понятие данного принципа не является новым для отечественного права. Например, он был закреплён в статье 707 Устава гражданского судопроизводства 1892 г., статье 7 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г. Автономия воли сторон договорных правоотношений с иностранным элементом признавалась практикой даже в тех случаях, когда не была закреплена законодательно [11, с. 128]. В современной России в разы возросло его значение как принципа с более емким содержанием и института - многоуровневого комплекса норм разных отраслей права. Важным шагом в этом направлении стало вступление в силу изменений в 3 часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 2013 г. Основные правила его применения содержатся в главе 68 раздела VI ГК РФ. К примеру, в статье 1210 ГК РФ изложено его содержание, детализируемое судебной практикой. Так, Верховный Суд РФ постановил: "соглашение о применимом праве либо должно быть прямо выраженным, либо определено вытекать из условий договора или совокупности обстоятельств дела" [6].

Принцип автономии воли сторон находит отражение в ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Указанная норма допускает возможность его применения на любой стадии правоотношений сторон - от момента заключения договора до спора в суде. Они правомочны "избрать по соглашению между собой право, подлежащее применению к их правам и обязанностям, если это не противоречит законодательству" [4]. Основным условием при этом является ясность выбора права определенного государства. Кроме того, стороны вправе обратиться к "нейтральному праву", что часто обуславливается стремлением избежать соблюдения законодательных норм, с которыми правоотношения стороны тесно связаны.

Соответственно, принцип автономии воли сторон проявляется в разных вариантах. Первый предусматривает его включение в договор как одно из условий; второй – как отдельное соглашение уже на этапе исполнения договоров; третий – составление документа общего характера, действующего в отношении нескольких сделок. На практике встречаются случаи, когда стороны заключают несколько договоров, но при этом условие о выборе национально-го законодательства содержится лишь в одном из них. Суд при этом может применить условие такого договора для всех последующих сделок. Партнеры по договору могут заключить альтернативное соглашение, в котором "выбор применимого права будет зависеть от выбора стороны, которая в суде будет являться истцом или ответчиком" [6] при соблюдении паритета интересов и воли сторон.

Кроме того, в международном частном праве используется термин "подразумеваемое" соглашение. Это способ реализации автономии воли сторон, который может выражаться в использовании понятий, присущих конкретному национальному праву, а в судебном процессе – в использовании сторонами определенного законодательства при отсутствии возражений у каждой из них. Выбор права может быть применимым лишь к части договора. В таком случае воля контрагентов не ограничена, однако велик риск возникновения путаницы в правоприменении при разрешении споров. В российском законодательстве данная возможность ограничена условием о том, что применение различного национального права в отношении отдельных частей соглашения не порождает непреодолимых противоречий и не влечет при-

знания договора или его части недействительными или незаключенными [6]. Такие противоречия ведут к признанию соглашения неисполнимым и к бессмысленности его заключения. Данное правило заслуживает не только положительной оценки, но и распространения в международной практике, поскольку благодаря его действию снижается нагрузка на судебную систему, удается избежать неувязок в понимании условий договора среди контрагентов и судей. Как отмечает М.М. Богуславский, усилилась тенденция выбора сторонами на основе применения принципа автономии воли сторон не конкретной правовой системы, а отсылки к общепринятым принципам и нормам права либо к праву международной торговли [7, с. 169]. Это сравнительно новый способ использования контрагентами своей автономии воли.

Реализация рассматриваемого принципа возможна благодаря признанию и активному применению свободы договора. А вследствие его использования проявляется указанная свобода соглашений. В этом состоят их тесная связь и взаимовлияние. То есть автономия воли сторон – это уже не часть и не следствие свободы договора, а самостоятельный постулат международных частноправовых отношений.

Использовать данный принцип при регулировании внедоговорных обязательств позволяют отдельные статьи ГК РФ, например, п. 4 ст. 1219, п. 2 ст. 1221, п. 1 ст. 1222, п. 2 ст. 1222.1, п.3 ст. 1223, 1223.1 [3], положения которых проистекают из правил статьи 1210 ГК РФ. Они применимы к правовым связям, возникшим вследствие причинения вреда недостатками товаров, работ, услуг и неосновательного обогащения. Исключения составляют "отношения, при регламентации которых действует прямой запрет на выбор права сторонами, как, например, для обязательств из недобросовестной конкуренции" [12, с. 291].

Реализация рассматриваемого принципа при регулировании внедоговорных отношений подтверждается наличием практики высших судебных инстанций. Сообразно п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 г. № 24 "О применении норм международного частного права судами РФ" "стороны любого деликтного обязательства, за исключением предусмотренных абз. 1 п. 1 и п. 2 ст. 1222 ГК РФ, могут по соглашению между собой выбрать право, подлежащее применению к их внедоговорному обязательству" [6].

В семейных правоотношениях автономия воли сторон может также применяться. Об этом свидетельствует его законодательное закрепление в разделе VII Семейного кодекса РФ (ст. 156, 161). Например, бипатрид может решить, какое из законодательств государств его гражданства будет являться применимым при регламентации условий заключения им брака.

Помимо ГК и СК РФ, действие рассматриваемого начала международных частноправовых отношений предусмотрено иными кодифицированными актами российского права, в частности - Кодексом торгового мореплавания (далее – КТМ). Согласно п. 2 ст. 414 КТМ РФ контрагенты "могут при заключении договора или в последующем избрать по соглашению между собой право, подлежащее применению к их правам и обязанностям" [5].

Таким образом, в современном российском праве принцип автономии воли сторон играет важную роль. Его использование стало наиболее выгодным для контрагентов и разумным способом установления применимого национального законодательства. Подобное регулирование споров оставляет сторонам возможность учесть их интересы. Расширение содержания и сферы действия данного принципа происходит благодаря стремлению всех субъектов международных частноправовых отношений удовлетворить интересы участников гражданского оборота, активизировать его, создать наиболее выгодную и предсказуемую нормативную базу регулирования указанных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации

ской Федерации. 2023. № 30. Ст.5501. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406603 (дата обращения: 16.09.2024).

2. Международный стандарт IPM.2.001-2024 BRICS "Инновационное предпринимательство и развитие БРИКС. Стандарты обычаев делового оборота IP-Активов БРИКС. Система стандартизации делового и профессионального сообщества", утвержденный директивой IPM и ОЦДС БРИКС (введ. в дейст. 21.08.2024) // Платформа инновационного развития БРИКС. 2024. URL: <http://ukros.ru/wp-content/uploads/2024/03/IP>.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3e09650d1593e8ce66d76eeef10500a40ff8f147 (дата обращения: 18.09.2024).

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (ред. от 05.01.2024) // Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 1999 г. № 7-9, ст. 101. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь URL: <https://pravo.by/document/?guid=110-31&p0=hk9800218> (дата обращения: 16.09.2024).

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 22.06.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999 № 18. Ст.2207. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916 (дата обращения: 16.09.2024).

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 №24 "О применении норм международного частного права судами Российской Федерации" // Российская газета. 2019. № 154. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328771 (дата обращения: 15.09.2024).

7. Богуславский М.М. Международное частное право / 7 изд., перераб. и доп. М.: Норма: "Инфра-М". 2021. 398 с.

8. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. 959 с.

9. Каримов С.С. Автономия воли: теории о правовой природе // Журнал международного права и международных отношений. 2013. № 4. С.17-21.

10. Кушнир И.В. Международное частное право // Институт экономики и права Ивана Кушнирова: сайт. 2023. URL: <https://be5.biz/pravo/m031/4.html> (дата обращения: 15.09.2024).

11. Новикова Т.В. Истоки признания в отечественном законодательстве автономии воли как принципа международного частного права // Северо-Кавказский юридический вестник. Проблемы международного права. 2021. № 2. С. 123-130.

12. Новикова Т.В. Принцип автономии воли во внедоговорных правоотношениях международного характера // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 2020. Т. 6 (72). № 3. С. 289-296.

© Лобас Л.И., 2024.